

የድጋፍና ክትትል ግንዛቤ መለኪያ

ከዚህ ቀጥሎ ከድጋፊ ባለሙያ የሚደረግልሽን ድጋፍና ክትትል በተመለከተ ለቀረቡ ሃሳቦች/አረፍተ ነገሮች ምን ያክል እንደምትስማሚ ወይም እንደማትስማሚ ግለጫ። ለእያንዳንዱ ዓረፍት ነገር ከአማራጮቹ ስር ባለዉ ሳጥን ዉስጥ ይህንን (✓) ምልክት በማድረግ መልሷ፣ ባዶ መልስ መስጠት ተገቢ አይደለም።

	በባም አልስማማም	አልስማማም	ከሁለቱም ያልወሰንኩ	እስማማለሁ	በባም አስማማለሁ
	1	2	3	4	5
1. ድጋፊ ባለሙያዬ ከኔ ጋር ሁልጊዜ ይገናኛል።	<input type="checkbox"/>				
2. ድጋፊ ባለሙያዬ ያደንቀኛል/አውቅና ይሠጠኛል።	<input type="checkbox"/>				
3. ድጋፊ ባለሙያዬ ባሉ ችግሮችና በመፍትሔዎች ላይ ለመነጋገር ከኔ ጋር በቋሚነት ይገናኛል።	<input type="checkbox"/>				
4. ድጋፊ ባለሙያዬ ሀሳቤንና አስተያየትን ይቀበላል።	<input type="checkbox"/>				
5. ድጋፊ ባለሙያዬ ጥሩ የሚግባባ/ተግባቢ ነው።	<input type="checkbox"/>				
6. ድጋፊ ባለሙያዬ አዳዲስ እውቀት እንዳገኝ ይረዳኛል።	<input type="checkbox"/>				